

TECHNICAL SCIENCES

ТРАНСВЕРСАЛ ИЗОТРОП ЖИСМ УЧУН ИККИ ЎЛЧОВЛИ ТЕРМОЭЛАСТИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ ВА УНИНГ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ

Абдураимов Достонбек Эгамназар Ўғли

Гулистон давлат университети

E-mail: abduraimov.dostonbek@mail.ru

АННОТАЦИЯ: Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари қўшинларида ҳарбий хизматчиларнинг касбий маҳорати, ҳарбий қисм ва бўлинмаларнинг жанговар қобилиятини реал ошириш, қўшинлар жанговар тайёргарлигини ташкиллаштириш тизимини такомиллаштириш борасида мунтазам ишлар олиб борилмоқда. Ҳозирги даврда компьютер технологияларининг жадал суратлар билан ривожланиши, бу каби ишларни юқори самарадорликда бажаришга имкон беради. Аввалдан берилган хоссаларга эга бўлган мураккаб конфигурацияга эга материалларни яратиш ва улардан ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида фойдаланиш долзарб илмий техникавий муаммолардан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда мураккаб конфигурациялик материаллар турли соҳаларда, масалан, космонавтика, атом энергетикасида, ҳарбий авиация, ҳарбий қуролланиш, самолётсозлик, машинасозлик, автомобилсозлик, қурилиш ва турли соҳаларда кенг фойдаланилмоқда. Келтирилган ушбу мақолада трансверсал изотроп жисмлар учун икки ўлчовли термоэластик боғлиқ масалани математик модели ва унинг дастурий таъминоти фойдаланиш масалалари кўриб чиқилган. Ушбу модел асосида тузилган алгоритм ва унинг дастурий таъминоти асосида олинган натижаси ва унинг визуал кўриниши келтирилиб ўтилган [2].

КАЛИТ СЎЗЛАР: Композицион, конструкция, термоэластик, иссиқлик ўтказувчанлик, деформация, математик модел, динамик, тензор, квадрат пластина.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси амалда ўзининг хавфсизлиги, барқарорлиги, сарҳадларимизнинг дахлсизлигини ҳимоя қилишга қодир бўлган тажрибали миллий армиясига эга. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, қўшинларда фойдаланиладиган қурол-аслаҳа ва техниканинг иссиқликка чидамлилигини ошириш ҳар доим долзарб масала бўлиб келмоқда. Бу муаммоларни бартараф этиш мақсадида ишлаб чиқариш соҳаларида композицион материаллардан фойдаланиш замон талабига айланиб бормоқда. Конструкциялар ва улар элементларининг термоэластик ҳолатларини математик моделлаштириш ва сонли ечимларини аниқлаш долзарб муаммоларидандир. Композитцион материалларни математик моделлаштиришда материал бир жинсли ва анизотроп материал билан алмаштирилади. Термоэластик масалалар қўйилишига қараб боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган чегаравий масалаларга ажралади. Умумий ҳолда боғлиқ масалада қаттиқ жисмнинг ҳаракат тенгламалари иссиқлик ўтказувчанлик тенгламалари билан биргаликда қаралади. Боғлиқ масалаларни математик моделларини ва уларни сонли ечиш

алгоритмларини ўрганиш, олинган сонли натижаларга асосан янгидан-янги композицион материалларни таклиф этиш қўшинларда фойдаланиладиган қурол-аслаҳа ва техникаларни ишлаб чиқаришнинг кўплаб бошқа соҳаларида катта фойда келтиради [1,2].

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Қуйида трансверсал изотроп жисмлар учун термоэластик масаланинг динамик боғлиқлигининг математик модели ва бу моделни сонли ечиш қаралади. Трансверсал изотроп жисмлар учун боғлиқ динамик масаланинг икки ўлчовли ҳолда ҳаракат тенгламалари қуйидагича:

$$C_{1111} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (C_{1122} + C_{1212}) \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} +$$

$$C_{1212} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \beta_{11} \frac{\partial T}{\partial x} + X_1 = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (1)$$

$$C_{1212} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + (C_{1212} + C_{2211}) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} +$$

$$C_{2222} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \beta_{22} \frac{\partial T}{\partial y} + X_2 = \rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \quad (2)$$

Трансверсал изотроп жисмлар учун иссиқлик тарқалиши тенгламаси:

$$\lambda_{11} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \lambda_{22} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} - c_\varepsilon \frac{\partial T}{\partial t} -$$

$$T(\beta_{11} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + \beta_{22} \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial t}) = 0 \quad (3)$$

(3) бу тенглама учун бошлангич шартлар қуйидагича

$$u(x, y, t)|_{t=0} = \varphi_1, \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi_1, \quad v(x, y, t)|_{t=0} = \varphi_2, \\ \frac{\partial v}{\partial t}|_{t=0} = \psi_2, \quad T(x, y, t)|_{t=0} = T_0 \quad (4)$$

ва чегаравий шартлар қуйидагича бўлади

$$u(x, y, t)|_{x=0} = u_0; \quad u(x, y, t)|_{x=l_1} = \bar{u}_0; \\ u(x, y, t)|_{y=0} = u'_0; \quad u(x, y, t)|_{y=l_2} = \bar{u}'_0 \\ v(x, y, t)|_{x=0} = v_0; \quad v(x, y, t)|_{x=l_1} = \bar{v}_0; \\ v(x, y, t)|_{y=0} = v'_0; \quad v(x, y, t)|_{y=l_2} = \bar{v}'_0 \quad (5) \\ T(x, y, t)|_{x=0} = T_1(t); \quad T(x, y, t)|_{x=l_1} = T_2(t); \\ T(x, y, t)|_{y=0} = T'_1(t); \quad T(x, y, t)|_{y=l_2} = T'_2(t)$$

Бу ерда: σ_{ij} - кучлар тензори, X_i - хажмий кучлар, C_{ijkl} - жисмни характерловчи параметрлари, ε_{ij} - деформациялар тензори, β_{ij} - хажмий иссиқлик кенгайиши коэффициенти, δ_{ij} - Кронекер символи, бунда; $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ c_ε - доимий темпратурада иссиқлик сиғим β_{ij} - иссиқлик кенгайиши тензори, λ_{ij} - иссиқлик қуюми тензори ва Коши муносабати, $\dot{\theta}$ - темпратура, ρ - зичлиги, $t \geq 0$, $0 \leq x \leq l_1$, $0 \leq y \leq l_2$ да 3та: $x = ih_1$, ($i = \overline{0, k}$), $y = jh_2$ ($j = \overline{0, k}$), $t = n\tau$ ($n = \overline{0, 1, 2, \dots}$) праллел тўғри чизиклар оиласини қуриб (1)-(3) тенгламаларни турли муносабатларда уларнинг хосилаларига алмаштирамиз.

$$C_{1111} \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{h_1^2} + \\ (C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^n - v_{i-1,j+1}^n - v_{i+1,j-1}^n + v_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} + \\ + C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{h_2^2} - \\ \beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - T_{i-1,j}^n}{2h_1} = \rho \frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\tau^2} \quad (6)$$

$$C_{2222} \frac{v_{i,j+1}^n + 2v_{i,j}^n + v_{i,j-1}^n}{h_2^2} + \\ (C_{1212} + C_{2211}) \frac{u_{i+1,j+1}^n - u_{i-1,j+1}^n - u_{i+1,j-1}^n + u_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} + \\ + C_{1212} \frac{v_{i+1,j}^n - 2v_{i,j}^n + v_{i-1,j}^n}{h_1^2} - \\ \beta_{22} \frac{T_{i,j-1}^n - T_{i,j+1}^n}{2h_2} = \rho \frac{v_{i,j}^{n+1} - 2v_{i,j}^n + v_{i,j}^{n-1}}{\tau^2} \quad (7)$$

$$\lambda_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i-1,j}^n}{h_1^2} + \\ \lambda_{22} \frac{T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n}{h_2^2} - \\ c_\varepsilon \frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^n}{\tau} - \\ - T_0 (\beta_{11} \frac{u_{i+1,j}^{n+1} - u_{i-1,j}^{n+1} - u_{i+1,j}^{n-1} + u_{i-1,j}^{n-1}}{4h_1\tau} + \\ \beta_{22} \frac{v_{i,j+1}^{n+1} - v_{i,j-1}^{n+1} - v_{i,j+1}^{n-1} + v_{i,j-1}^{n-1}}{4h_2\tau}) = 0 \quad (8)$$

Юқоридаги (6)-(7) ва (8) - тенгламалардан $u_{i,j}^{n+1}$, $v_{i,j}^{n+1}$, $T_{i,j}^{n+1}$ ларни топамиз.

$$u_{i,j}^{n+1} = \frac{\tau^2}{\rho} (C_{1111} \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{h_1^2} + \\ (C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^n - v_{i-1,j+1}^n - v_{i+1,j-1}^n + v_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} + \\ + C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{h_2^2} - \\ \beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - T_{i-1,j}^n}{2h_1}) + 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} \quad (9)$$

$$v_{i,j}^{n+1} = \frac{\tau^2}{\rho} (C_{2222} \frac{v_{i,j+1}^n + 2v_{i,j}^n + v_{i,j-1}^n}{h_2^2} + (C_{1212} + C_{2211}) \frac{u_{i+1,j+1}^n - u_{i-1,j+1}^n - u_{i+1,j-1}^n + u_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} + C_{1212} \frac{v_{i+1,j}^n - 2v_{i,j}^n + v_{i-1,j}^n}{h_1^2} - \beta_{22} \frac{T_{i,j-1}^n - T_{i,j-1}^n}{2h_2}) + 2v_{i,j}^n - v_{i,j}^{n+1} \quad (10)$$

$$T_{i,j}^{n+1} = \frac{\tau}{c_\varepsilon} (\lambda_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i-1,j}^n}{h_1^2} + \lambda_{22} \frac{T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n}{h_2^2} - T_0 (\beta_{11} \frac{u_{i+1,j}^{n+1} - u_{i-1,j}^{n+1} - u_{i+1,j}^{n-1} + u_{i-1,j}^{n-1}}{4h_1\tau} + \beta_{22} \frac{v_{i,j+1}^{n+1} - v_{i,j-1}^{n+1} - v_{i,j+1}^{n-1} + v_{i,j-1}^{n-1}}{4h_2\tau})) + T_{i,j}^n \quad (11)$$

(9)-(11) тенгламалар t^{n+1} қатламда $u(x, y, t)$, $v(x, y, t)$, $T(x, y, t)$ функцияларнинг қийматларини топишга имкон беради, агар олдинги 2 та қатламнинг қиймати маълум бўлса, 2 та бошланғич қатламлардаги ($n=0$ à $n=1$) бошланғич шартлардан $u(x, y, t)$ ва $v(x, y, t)$ функцияларнинг қийматини топамиз, $T(x, y, t)$ функциянинг қийматини эса 1-қатламда (11) муносабатдаги аралаш хосилани бошқа муносабатга алмаштириш орқали топамиз [3,4].

$$u_{i,j}^1 = \frac{\tau^2}{\rho} (C_{1111} \frac{u_{i+1,j}^0 - 2u_{i,j}^0 + u_{i-1,j}^0}{h_1^2} + (C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^0 - v_{i-1,j+1}^0 - v_{i+1,j-1}^0 + v_{i-1,j-1}^0}{4h_1h_2} + C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^0 - 2u_{i,j}^0 + u_{i,j-1}^0}{h_2^2} - \beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^0 - T_{i-1,j}^0}{2h_1}) + 2u_{i,j}^0 - u_{i,j}^1 \quad (12)$$

$$v_{i,j}^1 = \frac{\tau^2}{\rho} (C_{2222} \frac{v_{i,j+1}^0 + 2v_{i,j}^0 + v_{i,j-1}^0}{h_2^2} + (C_{1212} + C_{2211}) \frac{u_{i+1,j+1}^0 - u_{i-1,j+1}^0 - u_{i+1,j-1}^0 + u_{i-1,j-1}^0}{4h_1h_2} + C_{1212} \frac{v_{i+1,j}^0 - 2v_{i,j}^0 + v_{i-1,j}^0}{h_1^2} - \beta_{22} \frac{T_{i,j-1}^0 - T_{i,j-1}^0}{2h_2}) + 2v_{i,j}^0 - v_{i,j}^1 \quad (13)$$

$$T_{i,j}^1 = \frac{\tau}{c_\varepsilon} (\lambda_{11} \frac{T_{i+1,j}^0 - 2T_{i,j}^0 + T_{i-1,j}^0}{h_1^2} + \lambda_{22} \frac{T_{i,j+1}^0 - 2T_{i,j}^0 + T_{i,j-1}^0}{h_2^2} - T_0 (\beta_{11} \frac{u_{i+1,j}^1 - u_{i-1,j}^1 - u_{i+1,j}^{-1} + u_{i-1,j}^{-1}}{4h_1\tau} + \beta_{22} \frac{v_{i,j+1}^1 - v_{i,j-1}^1 - v_{i,j+1}^{-1} + v_{i,j-1}^{-1}}{4h_2\tau})) + T_{i,j}^0 \quad (14)$$

(6) тенгламани қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$a_i u_{i+1,j}^{n+1} + b_i u_{i,j}^{n+1} + c_i u_{i-1,j}^{n+1} = f_i \quad (15)$$

$$\text{бунда } a_i = \frac{C_{1111}}{h_1^2}, b_i = -2(\frac{C_{1111}}{h_1^2} + \frac{\rho}{\tau^2}),$$

$$c_i = \frac{C_{1111}}{h_1^2} \text{ ва}$$

$$f_i = \rho \frac{-2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\tau^2} -$$

$$(C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^n - v_{i-1,j+1}^n - v_{i+1,j-1}^n + v_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} -$$

$$-C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{h_2^2} +$$

$$\beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - T_{i-1,j}^n}{2h_1}$$

(7)-тенгламани қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$a_i v_{i+1,j}^{n+1} + b_i v_{i,j}^{n+1} + c_i v_{i-1,j}^{n+1} = f_i \quad (16)$$

$$\text{Бунда } a_i = \frac{C_{1111}}{h_1^2}, b_i = -2(\frac{C_{1111}}{h_1^2} + \frac{\rho}{\tau^2}),$$

$$c_i = \frac{C_{1111}}{h_1^2} \text{ ва}$$

$$f_i = \rho \frac{2v_{i,j}^n + v_{i,j}^{n-1}}{\tau^2} - (C_{1122} + C_{1212}) \frac{u_{i+1,j+1}^n - u_{i-1,j+1}^n - u_{i+1,j-1}^n + u_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} + C_{1212} \frac{v_{i+1,j}^n - 2v_{i,j}^n + v_{i-1,j}^n}{h_2^2} + \beta_{22} \frac{T_{i,j-1}^n - T_{i,j}^n}{2h_1}$$

(8)-тенгламани эса қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$a_i T_{i+1,j}^{n+1} + b_i T_{i,j}^{n+1} + c_i T_{i-1,j}^{n+1} = f_i \quad (17)$$

Бунда $a_i = \frac{\lambda_0}{h_1^2}$, $b_i = -\frac{2\lambda_0}{h_1^2} - \frac{C_\varepsilon}{\tau}$, $c_i = \frac{\lambda_0}{h_1^2}$ ва

$$f_i = \lambda_{22} \frac{T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n}{h_2^2} - \lambda_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i-1,j}^n}{h_1^2} - T_0 \left(\beta_{11} \frac{u_{i+1,j}^{n+1} - u_{i-1,j}^{n+1} - u_{i+1,j}^{n-1} + u_{i-1,j}^{n-1}}{4h_1\tau} + \beta_{22} \frac{v_{i,j+1}^{n+1} - v_{i,j-1}^{n+1} - v_{i,j+1}^{n-1} + v_{i,j-1}^{n-1}}{4h_2\tau} \right) - C_\varepsilon \frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^n}{\tau}$$

тенгламани $u(x, y, t)|_{x=\ell_1} = u_0$, $u(x, y, t)|_{x=\ell_2} = \bar{u}_0$, чегаравий шартлар билан, (16)-тенгламани

$v(x, y, t)|_{x=0} = v_0$, $v(x, y, t)|_{x=\ell_1} = \bar{v}_0$ чегаравий шартлар билан (17)-тенгламани $T(x, y, t)|_{x=0} = T_1(t)$, $T(x, y, t)|_{x=\ell_1} = T_2(t)$ чегаравий шартлар билан бирга, тўрлар методи билан ечилган [4].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Киритилувчи константалар: **Lyambda11**, **Lyambda22** - Иссиқлик куюми тензорлари; **Betta11**, **Betta22** - Биринчи ва иккинчи ҳаракат тенгласидаги ҳажмий иссиқлик кенгайиши коэффициентлари; **C1111**, **C1122**, **C1212**, **C2222** - жисмни характерловчи параметрлари; **Ro** – Жисм зичлиги; **C_ε** – Доимий температурадаги иссиқлик сиғими; **T₀** – Жисмга қўйиладиган температураси; **h₁** - X ўқи бўйича тугун нуқталар орасидаги баландлик. **h₂** - Y ўқи бўйича тугун нуқталар орасидаги баландлик; **tao** - Қаламларнинг вақт оралиғи; **n** - Қадамлар сони [5]. **Lyambda11 - 0.5**, **Lyambda22 - 0.3**, **Betta11 - 0.05**, **Betta22 - 0.09**, **C1111 - 0.75**, **C1122 - 0.91**, **C1212 - 0.9**, **C2222 - 0.89**, **Ro - 1.1**, **C_ε - 3.4**, **T₀ - 5**, **h₁ - 0.1**, **h₂ - 0.1**, **tao - 0.01**, **n - 10**.

U, V, T ларнинг икки ўлчовли квадрат пластинадаги ўзгариш ҳолатини қуйидагича кўришимиз мумкин. Бунда киритилган ўзгармас сонлар асосида қуйидаги натижаларни оламиз:

АНИҚ ҲЕШИМ										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0,101126368	0,185684113	0,252046359	0,293794033	0,306812010	0,289827282	0,244466566	0,175102028	0,089235882	0
0	0,185716123	0,347549633	0,475361001	0,556720139	0,583638414	0,553483529	0,469170091	0,338856295	0,176014518	0
0	0,252108725	0,475393673	0,652158397	0,765182110	0,803379764	0,763016067	0,648003933	0,469500570	0,245683689	0
0	0,293854492	0,556752805	0,765182107	0,898817978	0,944559730	0,897934346	0,763467060	0,554216581	0,291357754	0
0	0,306870364	0,583671075	0,803379761	0,944559730	0,993372560	0,945044918	0,804268499	0,584719229	0,308571029	0
0	0,289883532	0,553516185	0,763016064	0,897934346	0,945044918	0,899740908	0,766418336	0,558025705	0,295640259	0
0	0,244554278	0,469236937	0,648038125	0,763501255	0,804302694	0,766452530	0,653617883	0,476747171	0,253830760	0
0	0,175317995	0,339074559	0,469689119	0,554406119	0,584908540	0,558213598	0,476897556	0,348830372	0,187227178	0
0	0,088738177	0,175702262	0,245366322	0,291036899	0,308247329	0,295314697	0,253503743	0,186880572	0,102176276	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-расм. Аниқ ечимнинг жадвалдаги кўриниши

TAQRIBIY YECHIM										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0,105549970	0,188964923	0,253809616	0,293853265	0,305197493	0,286732940	0,240245674	0,170251471	0,083279559	0
0	0,188685799	0,349034689	0,475102889	0,554717880	0,580094652	0,548751650	0,463753731	0,333382823	0,170400800	0
0	0,253491026	0,475047234	0,650036831	0,761460485	0,798422663	0,757308887	0,642139591	0,464172251	0,240747894	0
0	0,293544309	0,554667643	0,761468760	0,893806578	0,938740337	0,891876030	0,757796443	0,549611962	0,287572033	0
0	0,304898947	0,580054542	0,798444389	0,938755246	0,987266580	0,939234536	0,799356105	0,581312559	0,306275057	0
0	0,286437936	0,548718727	0,757341270	0,891904370	0,939249425	0,894746628	0,762747868	0,556167422	0,295027770	0
0	0,239960051	0,463717276	0,642171625	0,757828238	0,799377211	0,762755530	0,651544417	0,476628994	0,254928568	0
0	0,169322758	0,332610087	0,463427334	0,548868133	0,580558519	0,555399514	0,475870870	0,349754743	0,189691914	0
0	0,084483256	0,171263843	0,241609536	0,288427854	0,307122398	0,295865076	0,255776242	0,190787565	0,106473675	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-расм. Тақрибий ечимнинг жадвалдаги кўриниши

1, 2-расмларда келтирилган натижалар асосида куйидаги график кўринишдаги натижаларни оламит.

3-расм. Квадрат пластинанинг дастлабки ҳолати.

4-расм. Квадрат пластинанинг U, V бўйича силжииш ҳолати.

5-расм. Квадрат пластинани температура таъсир қилгандаги ҳолати билан солиштириши.

ХУЛОСА

Ўзбекистон Республикасининг муҳофаа ва хавфсизликни таъминлашга қаратилган барча тизимли чора-тадбирлари ва саъи-ҳаракатлари минтақа ва жаҳон миқёсида тинчлик ва осойишталикни таъминлашга қаратилган. Хулоса қилиб айтганда амалиётда учрайдиган кўплаб масалаларни математик моделлари термоэластик ёки термопластик боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган масалаларни ўрганишга келтирилади. Келгуси тадқиқот ишларимиз ва мақолаларимизда боғлиқ масалаларга қўшимча ташқи таъсирлар орқали унинг ҳолатини ўзгаришини, уларни сонли ечиш усулларини ўрганиш ва бу масалаларнинг дастурий таъминотини яратиш билан давом эттираман.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ильющин А.А. Победря Б.Е. Основы математической теории термовязко упругости. -М.: Наука, 1980. -280 с.
2. Коваленко А.Д. Введение в термоупругость.-Киев, 1965. -204 с.
3. Коваленко А.Д. Основы термоупругости.-Киев: Наукова думка, 1970. -273 с.
4. Коваленко А.Д. Термоупругость.Издательское объединение «Вища школа» Головное издательство.-Киев: Наукова думка, 1975. -216 с.
5. Новацкий В. Динамические задачи термоупругости. -М.: Мир, 1970. -256 с.
6. Победря Б. Е. Численные методы в теории упругости и пластичности. -М.: МГУ, 1996. – 343 с.
7. Самарский А.А. Теория разностных схем. - М.: Наука, 1983. - 646 с.
8. Халджигитов А.А., Каландаров А.А., Абдураимов Д.Э. Численное решение динамической краевой задачи теории упругости для ортотропных тел // Инновацион ва замонавий ахборот технологияларини таълим, фан ва бошқарув соҳаларида қўллаш истиқболлари халқаро конференцияси материаллари 2020 йил 14-15 май, 548-551 бетлар.
9. Абдураимов, Достонбек Эгамназар Ўғли, Малика Норқуловна Норматова, and Рената Фидановна Монасипова. "ЛИБМАН ТИПИДАГИ ИТЕРАЦИН УСУЛНИ ЭЛАСТИКЛИК НАЗАРИЯСИ МАСАЛАСИГА ҚЎЛЛАШНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ." *Science and Education* 2.1 (2021): 15-20.
10. Абдураимов Д. Э. Ў., Адилов А. Н., Турдиев А. П. Ў. АНИЗОТРОП ВА ИЗОТРОП ЖИСМЛАР УЧУН ТЕРМОЭЛАСТИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИНГ ИККИ ЎЛЧОВЛИ ҲОЛАТДАГИ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 449-453.
11. Культин Н.Б. С++Builder в задачах и примерах.-СПб.: БХВ-Петербург, 2005.-336 с.
12. Глушаков С.В., Ковал А.В., Смирнов С.В. Язык программирования С++: Учебный курс // Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.- 500 с.
13. Mo'minov B., Bekmurodov U., Gaybullayeva M. TRANSACTIONS BASED ON ONTOLOGY MODELS //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS). – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 41-45.